

XALQARO VA MILLIY HAMJAMIYATDA XOTIN-QIZLARNI
QO‘LLAB-QUVVATLASHNING IJTIMOIIY VA HUQUQIY
TARTIBGA SOLINISHI

Mirjavharova Feruzaxon Usmonjonovna

Farg‘ona viloyati yuridik texnikumi maxsus fan o‘qituvchisi, 3-darajali yurist.

Mirzavharovaferuzaxon@gmail.com

A'zamova Sarvinozxon Akramjon qizi

Davlat huquqiy faoliyati, 20/22-guruh o‘quvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8371578>

Annotatsiya. Maqolada milliy qonunchiligimizda ayollar huquqlarini himoya qilish masalalarining belgilanganligi, gender tenglik tamoyillariga jamiyatimizning barcha bo‘g‘inlarida ustuvorlik berish, tazyiq va zo‘ravonlikka qarshi davlat va nodavlat tizimlari faoliyatini tashkil qilish, xotin-qizlarning dolzarb muammolarini hal etish, jamiyatda ayollarning ijtimoiy mavqeyiga e‘tibor qaratish, mazkur maqsadda mutasaddi tizimlar mehnatini muvofiqlashtirish, xotin-qizlar manfaatlarini himoya qilishda innovatsion g‘oyalar va yangi yo‘nalishlarni joriy etish kabi masalalar belgilanganligi ularni tahliliy mushohada qilish orqali ochib berishga harakat qilingan.

Kalit so‘zlar: ayollar huquqlari, gender tenglik, ijtimoiy tenglik, huquqiy tenglik, zo‘ravonlik, tazyiq, xalqaro normalar, imtiyoz, Ayollar daftari, ayollar tashabbusi, ijtimoiy yordam.

**SOCIAL AND LEGAL REGULATION OF THE SUPPORT OF WOMEN AND
GIRLS IN THE INTERNATIONAL AND NATIONAL COMMUNITY**

Abstract. In the article, the issues of protecting women's rights are defined in our national legislation, giving priority to the principles of gender equality at all levels of our society, organizing the activities of state and non-state systems against harassment and violence, solving the current problems of women, and the social status of women in society. It has been tried to reveal issues such as focusing, coordinating the work of official systems for this purpose, introducing innovative ideas and new directions in protecting the interests of women through their analytical observation.

Keywords: women's rights, gender equality, social equality, legal equality, violence, oppression, international norms, privilege, Women's Notebook, women's initiative, social assistance.

**СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДДЕРЖКИ ЖЕНЩИН И
ДЕВОЧЕК В МЕЖДУНАРОДНОМ И НАЦИОНАЛЬНОМ СООБЩЕСТВЕ**

Аннотация. В статье определяются вопросы защиты прав женщин в нашем национальном законодательстве, отдавая приоритет принципам гендерного равенства на всех уровнях нашего общества, организации деятельности государственных и негосударственных систем против притеснений и насилия, решению текущих проблем. проблемы женщин, социальный статус женщин в обществе. Предпринята попытка выявить такие вопросы, как направленность, координация работы официальных систем с этой целью, внедрение новаторских идей и новых направлений в защите интересов женщин путем их аналитического наблюдения.

Ключевые слова: права женщин, гендерное равенство, социальное равенство, юридическое равенство, насилие, угнетение, международные нормы, привилегии, Женская тетрадь, женская инициатива, социальная помощь.

Mamlakat iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotining barcha jabhalarida xotin-qizlarning faolligini oshirish, ularning ta'lim va kasbiy ko'nikmalar olishi hamda bandligini ta'minlashga har tomonlama ko'maklashish, tadbirkorlik tashabbuslarini yanada qo'llab-quvvatlash, joylarda xotin-qizlar muammolari, ehtiyojlari va qiziqishlarini tizimli o'rganish, tahlil qilish va hal etish borasidagi ishlarni sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish maqsadida ushbu sohani tartibga solish va huquqiy bazasini yanada takomillashtirish masalasiga doimiy e'tibor qaratilib kelinmoqda.

Ma'lumki, BMTning 1993-yilda qabul qilingan "Ayollarga nisbatan zo'rvonlik to'g'risida"gi Deklaratsiyasida ayollarga nisbatan zo'rvonlik tushunchasi quyidagicha belgilanadi: "Jamoat yoki shaxsiy hayotda har qanday zo'rvonlik harakatini qamrab olgan ayollarga jismoniy, jinsiy yoki psixologik zarar yetkazish yoki azoblash, shu jumladan, tahdidlar yoki tahdidlarga olib kelishi mumkin bo'lgan harakatlar, majburlash yoki o'zboshimchalik bilan ozodlikdan mahrum qilishdir". Ayollarga qarshi zo'rvonlik o'ziga xos xususiyatlarga ega va shuning uchun alohida javobgarlik talab qiladi. 2019-yildan Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining va "BMT-Ayollar" hamda BMTning ikki tomonlama agentliklari ko'magi bilan ayollarga nisbatan zo'rvonlikning oldini olish bo'yicha "RESPECT WOMEN" nomli ko'rsatmalarni nashr etishni boshladi. Unda xotin-qizlarni zo'rvonlikdan himoya qilishning asosiy yo'nalishlari, yetti strategiya va mexanizmlar bayon qilinadi. RESPECTning har bir harfi yetti strategiyadan birini ifodalaydi: munosabatlar ko'nikmalarini mustahkamlash, ayollarning imkoniyatlarini kengaytirish, kafolatlangan xizmatlar, qashshoqlikni kamaytirish, qulay sharoitlar yaratish (maktablar, ish joylari, jamoat joylari), bola va o'smirlarga qarshi zo'rvonlikning oldini olish. Xotin-qizlarning ijtimoiy muammolarini hal qilish, erkaklar bilan bir qatorda ular uchun teng imkoniyatlar yaratish, ularning ta'lim olishi va kasbiy tayyorgarligiga e'tibor qaratish, ayniqsa, ularning huquqiy savodxonligini oshirish, xotin-qizlarga eskicha an'anaviy munosabat hamda shakllangan stereotiplarni yo'qotish, jamiyatda qonun, adolat tamoyili ustuvorligini ta'minlash tazyiq, zo'rvonliklarning oldini olish, shuningdek, uni vujudga keltiruvchi sabablarni kamaytirish chora-tadbirlari (usullari) deb aytish mumkin.

O'zbekiston Respublikasi milliy qonunchiligida ham ayollar huquqlarini himoya qilish bo'yicha bir qancha normalar yaratilgan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'rvonlikdan himoya qilish to'g'risida", "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining "2030-yilga qadar O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasini tasdiqlash haqida"gi qarorlari va bir qancha normativ huquqiy asoslar mavjud.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 07-martdagi PF-87-sonli "Oila va xotin-qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoniga asosan mamlakatda xotin-qizlarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, ularning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy faolligini oshirish, sog'lig'ini saqlash, kasbga o'qitish va bandligini ta'minlash, tadbirkorlikka keng jalb etish, ehtiyojmand

xotin-qizlarni ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash, gender tenglikni ta‘minlash borasida olib borilayotgan islohotlarni tizimli davom ettirish, shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Global kun tartibining Barqaror rivojlanish maqsadlarini izchil amalga oshirish maqsadida 2022-2026-yillarda xotin-qizlarning mamlakat iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotining barcha jabhalarida faolligini oshirish bo‘yicha Milliy dastur ishlab chiqilgan va 2022-2026-yillarda xotin-qizlarning mamlakat iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotining barcha jabhalarida faolligini oshirish bo‘yicha Milliy dasturni 2022-2023-yillarda amalga oshirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar rejasi tasdiqlangan. Shunga asosan, 2022-yil 1-sentyabrdan buyon byudjet tashkilotlaridan tashqari barcha yuridik shaxslarda oxirgi 6 oy davomida uzluksiz ish stajiga ega bo‘lgan ayollarga har oy uchun minimal iste‘mol xarajatlari miqdoridan kelib chiqqan holda Davlat byudjeti mablag‘lari hisobidan homiladorlik va tug‘ish nafaqasi to‘lab beriladigan bo‘ldi. Xotin-qizlarga ta‘lim olishlari uchun yanada qulay shart-sharoitlar yaratish, ularning ilmiy salohiyati va malakasini tizimli oshirib borishni qo‘llab-quvvatlash maqsadida 2022/2023 o‘quv yilidan boshlab oliy ta‘lim muassasalari, texnikum va kollejlarda, shu jumladan, sirtqi va kechki ta‘lim shaklida o‘qiyotgan xotin-qizlarning ta‘lim kontraktlarini to‘lash uchun 7 yil muddatga foizsiz ta‘lim kreditlarini moliyalashtirish maqsadida tijorat banklariga resurs mablag‘lari yo‘naltirilib kelinmoqda. Shuningdek, birinchi marta davlat oliy ta‘lim muassasalarining magistratura bosqichida o‘qiyotgan barcha xotin-qizlarning kontrakt to‘lovlarini qaytarish shartisiz qoplab berilishi nazarda tutildi. 2021-yildan buyon huquqiy asoslarga ko‘ra “Ayollar daftari”, “Yoshlar daftari” va “Temir daftar”ga kiritilgan xotin-qizlarni uy-joy bilan ta‘minlash maqsadida, ularga ipoteka kreditlari bo‘yicha boshlang‘ich badalni to‘lab berish va ijtimoiy uy-joylar sotib olish maqsadida amaliy yordam berish maqsadli amalga oshirilib kelinmoqda. Hozirgi vaqtda mamlakatimizda turli soha va tarmoqlarda mehnat qilayotgan ishchi va xizmatchilarning 45 foizini xotin-qizlar tashkil etadi. Jumladan, davlat va jamoat tashkilotlari tizimida 1400 ga yaqin xotin-qiz rahbarlik lavozimlarida mehnat qilmoqda. Ulardan 17 nafari senator, 16 nafari Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, 1075 nafari esa xalq deputatlari mahalliy kengashlari tarkibida faoliyat yuritmoqda.

O‘nlab opa-singillarimiz “O‘zbekiston Qahramoni”, “O‘zbekiston fan arbobi”, “O‘zbekiston xalq o‘qituvchisi”, “O‘zbekiston xalq shoiri”, “O‘zbekiston xalq artisti” singari davlatimizning yuksak faxriy unvonlari, orden va medallariga sazovor bo‘lgan. Ularning orasida 500 nafardan ziyod fan doktorlari va akademiklar, minglab fan nomzodlari o‘z bilimi, iste‘dodi bilan Vatanimiz ravnaqi yo‘lida astoydil xizmat qilib kelmoqda. Jamiyat va davlat hayotida faollik, tashabbuskorlik ko‘rsatgan, o‘zining samarali mehnati bilan oilaning shakllanishi va farovonligi mustahkamlanishi, onalik va bolalik muhofazasiga munosib hissa qo‘shgan xotin-qizlarga beriladigan “Mo‘tabar ayol” ko‘krak nishoni ta‘sis etildi.

Bugungi kunda ijtimoiy hayotda ayollar huquqlarining turli jabhalarda buzilishi ham keng kuzatiladi. Jumladan, oilaviy zo‘ravonlik xalqaro hamjamiyat tomonidan ayollar, erkaklar, qariyalar va bolalarga nisbatan eng keng tarqalgan inson huquqlari va erkinliklarining qo‘pol ravishda buzilishlaridan biri sifatida qaraladi. Amalda dunyoning barcha mamlakatlarida turli xil jamoat tashkilotlari va davlat organlari ushbu muammo bilan shug‘ullanadi. Ayollarga nisbatan zo‘ravonlik ayollarning imkoniyatlarini kengaytirish va jamiyatda teng ishtirok etish yo‘lidagi asosiy to‘siqlardan biri hisoblanadi. Ayollarga nisbatan zo‘ravonlik tarixiy jihatdan erkaklar va ayollar o‘rtasida teng bo‘lmagan kuchlar muvozanatining namoyon bo‘lishidir, buning natijasida

ayollar ustidan hukmronlik, kamsitishlar yuzaga keladi. Zo‘ravonlik ayollarning to‘liq rivojlanishiga to‘sqinlik qiladi; ayollarga nisbatan zo‘ravonlik ayollarning erkaklarga nisbatan bo‘ysunuvchi pozitsiyani egallashga majbur bo‘lishiga olib keladigan mexanizmlardan biridir. Ayollarga nisbatan zo‘ravonlik qayerda bo‘lishidan qat’i nazar ijtimoiy tuzilmalar va madaniy an’analar, jamiyat, shu jumladan, patriarxal jamiyatlar tomonidan qo‘llab-quvvatlanadigan madaniy an’analar, me‘yorlar va qadriyatlar bilan chuqur ildiz otgan va ko‘pincha inkor etish va sukut saqlash madaniyati bilan davom etib kelmoqda.

Milliy qonunchilikda ayollar shaxsiy huquqlarini muhofaza qilish maqsadida ham bir qancha huquqiy hujjatlar yaratilgan. Jumladan “Oila va xotin-qizlarni tizimli qo‘llab quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 07.03.2022 yildagi PF-87-son farmonga asosan, ayollar huquqlarini muhofaza qilish maqsadida quyidagilar belgilab qo‘yildi:

- tazyiq va zo‘ravonlikdan jabrlanuvchiga davlat himoyasini taqdim etuvchi order sud tomonidan bir yil muddatgacha berilishini belgilash;

- chet el fuqarosi O‘zbekiston Respublikasi hududida aliment majburiyatlarini bajarmaganlik uchun sudlangan yoki ma‘muriy javobgarlikka tortilgan bo‘lsa, unga nisbatan O‘zbekiston Respublikasidan chiqarib yuborish va O‘zbekiston Respublikasiga kirish huquqini cheklash bo‘yicha majburlov choralari qo‘llamaslik;

- ayolni o‘z homilasini sun‘iy ravishda tushirishga majburlaganlik uchun javobgarlikni kuchaytirish;

- yaqin qarindoshi bo‘lgan xotin-qizga qasddan tan jarohati yetkazganlik uchun javobgarlikni kuchaytirish;

- shaxs hayotining sir tutiladigan tomonlarini aks ettiruvchi, sha‘ni va nomusini kamsituvchi ma‘lumotlarni oshkor qilganlik uchun jinoiy javobgarlikni belgilash;

- ikki oydan ortiq muddat mobaynida moddiy yordamga muhtoj bo‘lgan voyaga yetmagan yoki mehnatga layoqatsiz shaxsni moddiy ta‘minlashdan bo‘yin tovlagan shaxsga nisbatan haq to‘lanadigan jamoat ishlariga yoki boshqa ishga majburiy jalb qilish tarzidagi ma‘muriy huquqbuzarlikka oid jazo turini belgilash.

Ayollar huquqlarining buzilishi hamma jabhalarda, hamma davlatlarda va hamma sohalarda uchrab turadi. Ularni kamaytirish iloji boricha ayollarning ham ijtimoiy, ham siyosiy mavqeini mustahkamlash va uning huquqiy asoslarini yaratish muhim hisoblanadi va har bir demokratik davlatda e‘tibor berishi lozim bo‘lgan jihat hisoblanadi.

REFERENCES

1. “Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi“ 1948-yil
2. “Ayollarga nisbatan zo‘ravonlik to‘g‘risida”gi Deklaratsiyasi 1993-yil
3. “O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi” 2023-yil
4. “Oila va xotin-qizlarni tizimli qo‘llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 07.03.2022 PF-87
5. “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida” 15.12.2022 O‘RQ - 809